

Faktor- Faktor Yang Menyumbang Kepada Tekanan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra Kulai, Johor

NADZIRAH BINTI MOHD FAUZI
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia.
nadzirah@kuis.edu.my

NUR IMAN BIN HASHIM
SEGi University, Malaysia.
nurimanhashim@segi.edu.my

UMMI MUNIRAH SYUHADA BINTI MOHD ZAN
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia.
ummi@kuis.edu.my

WAN SHAHZLINDA SHAH BINTI SHAHAR
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia.
wanshahzlinda@kuis.edu.my

MUHAMMAD FIRDAUS BIN MOHAMAD SABRI
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia.
firdaussabri@kuis.edu.my

NUR SALEHAH BINTI SA'DON
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Malaysia
nsalehah4@gmail.com

ABSTRACT

Guru merupakan penyumbang kepada kualiti pendidikan dan pemangkin kepada produktiviti tenaga sumber manusia di negara ini. Guru mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik seiring dengan keperluan negara. Menurut Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, tahap tekanan dalam kalangan guru di negara ini semakin membimbangkan ekoran tugas guru yang semakin banyak. Selain itu, ramai guru yang terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam sistem pendidikan sehingga menyebabkan wujudnya beban yang melampau. Tekanan merupakan masalah yang harus diberi perhatian kerana ia seringkali dikaitkan dengan prestasi kerja, kesihatan dan tahap produktiviti individu atau pekerja. Oleh itu, objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyumbang kepada tekanan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra. Seramai 73 orang pekerja telah diberikan borang soal selidik. Kajian ini telah menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23 untuk menganalisis data kajian..

Keywords: Hubungan interpersonal, Disiplin pelajar, Penghargaan, Tekanan

PENDAHULUAN

Guru merupakan penyumbang kepada kualiti pendidikan dan pemangkin kepada produktiviti tenaga sumber manusia di negara ini. Guru mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik seiring dengan keperluan negara. Tidak dapat dinafikan seorang guru juga merupakan individu yang memegang peranan penting dalam melahirkan modal insan yang cemerlang bukan sahaja di dunia malahan di akhirat kelak. Guru yang cemerlang sudah pasti akan melahirkan generasi yang cemerlang dan bermatlamat iaitu generasi pewaris bangsa masa hadapan sebagai peneraju kepada kemajuan negara. Bukan itu sahaja, guru yang berwibawa akan membentuk sahsiah murid yang cemerlang dan melahirkan generasi yang bermaruah, berwawasan dan mempunyai nilai pekerti yang tinggi.

Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia, Tan Sri Ainuddin Wahid telah menjelaskan bahawa guru mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Hal ini kerana seorang guru mempunyai tanggungjawab yang amat penting dalam mencorak sahsiah dan keperibadian generasi yang akan datang. Guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, malah guru juga merupakan model atau contoh sepanjang masa kepada muridnya. Masyarakat kini memandang tugas sebagai seorang guru adalah mudah. Tambahan pula, guru mempunyai cuti yang banyak sepanjang tahun. Terdapat pelbagai tanggapan yang buruk terhadap guru dalam kalangan masyarakat umum tentang profesion seorang guru.

Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein, Mantan Menteri Pelajaran Malaysia telah mendedahkan bahawa guru yang bekerja di negeri Selangor, Johor, Melaka dan Kuala Lumpur telah diklasifikasikan sebagai “guru terbeban”. Beliau turut mendedahkan bahawa guru di negeri tersebut terpaksa mengambil masa selama 74 jam seminggu untuk menyelesaikan tugas termasuk 68% berkaitan kurikulum (Utusan Malaysia, 2015). Menurutnya lagi, guru tersebut dibebankan dengan tugas mengisi borang yang tidak berkaitan dengan tugas dan mengambil masa selama 38 hari setahun untuk menghadiri program dan kursus latihan.

Bukan itu sahaja, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Ismail Nihat turut mendakwa tahap tekanan dalam kalangan guru di negara ini semakin membimbangkan ekoran tugas guru yang semakin banyak (Abdul Muin Sapidin, 2005). Menurut beliau, ramai guru yang terpaksa berhadapan perubahan demi perubahan dalam sistem pendidikan sehingga menyebabkan wujudnya beban yang melampau. Tambahnya lagi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tekanan dalam kalangan guru, iaitu harapan ibu bapa yang terlalu tinggi kerana sering mahukan pencapaian pelajar yang terbaik, masalah disiplin pelajar yang semakin membimbangkan dan pelajar yang semakin bijak berbanding guru (Abdul Muin Sapidin, 2005).

LATAR BELAKANG KAJIAN

Tekanan merupakan masalah yang harus diambil serius kerana seringkali dikaitkan dengan prestasi kerja, kesihatan dan tahap produktiviti individu atau pekerja (Rohany & Fatimah, 2006). Tekanan juga turut mengganggu produktiviti serta kualiti pekerja jika tidak ditangani dengan baik. Justeru, tekanan kerja boleh meninggalkan impak yang negatif terhadap kesihatan pekerja dan seterusnya kesejahteraan individu itu sendiri. Kyriacou (1987) telah menekankan bahawa terdapat hujah yang kuat menunjukkan tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru. Kenyataan ini disokong kuat oleh Ali Murat (2003) iaitu terlalu banyak tekanan yang dialami oleh guru juga boleh menyebabkan kesan yang memudaratkan dan boleh mengganggu prestasi kerja guru. Tekanan guru yang dimaksudkan sebagai pengalaman yang kurang disenangi oleh seseorang guru dari segi emosi seperti “tension”, kebimbangan, kemarahan, dan sebagainya.

Selain itu, menurut Reiman dan Edelfelt (2004), guru seharusnya menjalankan tanggungjawab seperti individu profesional, guru kepada pelajar, ahli dalam hierarki staf, individu yang berhubung dengan ibu bapa atau waris pelajar dan masyarakat, rakan sejawat kepada lain-lain pendidik profesional, ahli dalam sesebuah persatuan profesional dan sebagainya. Bukan itu sahaja, Esah Sulaiman (2003) juga telah menekankan beberapa peranan guru masa kini iaitu pengajar dan penyebar ilmu, penyelidik, pengurus, pembimbing, pembentuk akhlak, penulis, penjaga impian, pembina kemahiran sosial dan penjaga atau ibu bapa. Sudah terang lagi bersuluh, bahawa beban tugas yang ditanggung oleh guru begitu berat sehingga menyebabkan ada yang tidak berkenaan dengan profesion asalanya iaitu mengajar.

Oleh yang sedemikian, kajian ini akan menumpukan kepada golongan guru yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Kulai, Johor. Sekolah ini terletak di sebuah bandar yang terletak di daerah Kulai. Sekolah ini mempunyai dua sesi persekolahan iaitu pagi dan petang. Murid tingkatan 1 dan 2 bersekolah pada waktu petang, manakala murid tingkatan 3, 4, 5 dan 6 bersekolah pada waktu pagi. Seramai 86 orang guru yang bertugas di sekolah tersebut. Pengkaji telah memilih seramai 73 orang guru sebagai sampel kajian berdasarkan penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan yang telah menyenaraikan size sample yang berpadanan dengan saiz populasi kajian seperti jadual yang tertera di Bab 3. Tujuan pengkaji memilih lokasi tersebut, memandangkan keterbatasan pengkaji untuk bergerak mencari lokasi yang lebih luas di waktu PKPB, pengkaji mengambil jalan untuk memilih lokasi yang berdekatan.

PENYATAAN MASALAH KAJIAN

Hasil daripada perbincangan dalam latar belakang masalah di atas, didapati bahawa terdapat beberapa masalah yang perlu dititikberatkan dalam profesion perguruan. Hal ini termasuklah guru-guru terpaksa membuat persediaan mengajar, menyemak buku murid dan tanggungjawab lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, malahan guru juga wajib melakukan kerja-kerja pengkeranian seperti mengisi borang, menyediakan surat dan laporan, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat persatuan, permainan, kelab dan sukan. Beban kerja yang terlalu banyak ini dilihat menjadi salah satu punca berlakunya tekanan dalam kalangan guru.

Selain itu, guru juga bertanggungjawab dalam mengawal keseimbangan moral pelajar. Guru merupakan individu yang mengawal serta mencorak disiplin dan sahsiah pelajar. Pada masa kini, kita dapat melihat anak bangsa kita menghadapi masalah keruntuhan moral yang semakin membimbangkan. Dalam konteks ini, sememangnya guru sebagai model yang membentuk akhlak pelajar telah ditugaskan supaya memberi tunjuk ajar, nasihat dan teguran yang lebih efektif kepada pelajar (Esah Sulaiman, 2003).

Seterusnya, kajian daripada Miller (1999) telah menjelaskan bahawa guru merupakan satu profesion yang menuntut mereka supaya sentiasa berinteraksi dengan sejumlah besar pelajar, ibu bapa, rakan sekerja dan pihak pentadbir yang setiap satunya mempunyai masalah dan tuntutan yang berbeza-beza. Situasi ini dikaitkan dengan hubungan interpersonal. Menurutnya, hubungan interpersonal berkaitan dengan sikap dan tingkah laku guru-guru yang lain dan tekanan daripada pengetua, pegawai pendidikan dan ibu bapa atau waris pelajar. Hal ini bermaksud, guru perlu memberi respon yang cepat dan secara peribadi kepada individu yang mungkin mempunyai masalah yang tidak disangkakan oleh guru. Menurut Esah Sulaiman (2003), guru seharusnya mempunyai sifat yang sabar supaya mereka sentiasa sabar dalam menangani masalah di sekolah, sabar mengajar pelajar-pelajar yang lemah dan sabar dengan

karenah birokrasi. Seorang guru juga memerlukan kebolehan menahan tekanan dan paling penting sekali kemahiran untuk menyalurkan tekanan ke saluran yang lain dari situasi kerja (Suradi Salim, 1988).

Di negara kita, profesion perguruan telah dikatakan sebagai satu sistem di mana guru-guru amat sukar untuk memperolehi peluang kenaikan pangkat. Farber (1991) telah menekankan bahawa gaji yang tidak setimpal atau kekurangan peluang kenaikan pangkat merupakan faktor tekanan dalam kalangan guru. Perkembangan kerjaya yang terhad dan perlahan boleh meningkatkan tekanan kerja dalam kalangan guru. Tambahan lagi guru pada masa kini tidak lagi mendapat pengiktirafan dan penghormatan yang tinggi dari masyarakat seperti guru-guru dahulu (Faridah Karim & Zubaidah Aman, 1998). Hal ini turut menyebabkan tekanan guru meningkat kerana mereka merasakan bahawa usaha dan pengorbanan mereka tidak dihargai oleh masyarakat seperti yang berlaku pada zaman dahulu.

Memandangkan isu tekanan kerja yang semakin mengancam tahap profesionalisme guru-guru di negara ini sementara kajian yang berkaitan masih tidak mencukupi, maka kajian ini telah dijalankan bagi menyelidik tahap tekanan yang dialami oleh guru-guru. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti punca utama tekanan kerja dalam kalangan guru di mana faktor-faktor yang dikaji termasuklah faktor disiplin pelajar, penghargaan dan perhubungan interpersonal.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dijalankan dengan tujuan berikut :

1. Untuk mengkaji hubungan antara perhubungan interpersonal terhadap faktor tekanan kerja.
2. Untuk mengkaji hubungan antara disiplin pelajar terhadap faktor tekanan kerja.
3. Untuk mengkaji hubungan antara penghargaan terhadap faktor tekanan kerja.
4. Untuk mengenalpasti faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tekanan kerja.

PERSOALAN KAJIAN

Berdasarkan objektif yang telah dinyatakan di atas, maka persoalan kajian yang ingin dijawab ialah

1. Adakah terdapat hubungan antara perhubungan interpersonal terhadap faktor tekanan kerja.
2. Adakah terdapat hubungan antara disiplin pelajar terhadap faktor tekanan kerja.
3. Adakah terdapat hubungan antara penghargaan terhadap faktor tekanan kerja.
4. Apakah faktor yang paling dominan terhadap tekanan bekerja.

KAJIAN LITERATUR

KONSEP DAN TEORI TEKANAN KERJA

Di dalam kajian Mohd Talib dan Hamdan (2006), beliau telah menjelaskan bahawa tekanan merupakan penyakit emosi yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan. Style (1976) iaitu seorang perintis dalam tekanan juga telah menerangkan bahawa tekanan adalah sukar untuk didefinisikan. Beliau memberi beberapa hujah mengenai tekanan berdasarkan kajian yang telah dijelankannya. Antaranya ia adalah satu keadaan yang dimanifestasikan oleh satu sindrom spesifik daripada kejadian biologikal dan keadaan itu mungkin akan menyenangkan atau sebaliknya.

Selain itu, Cox (2000) menerangkan dalam kajiannya bahawa tekanan berasal daripada perkataan “Greek Stringer” yang bererti ketat atau tegang. Di samping itu, di dalam kajian Robbins dan Stephen (2000) pula, beliau menerangkan tekanan merupakan satu keadaan yang dinamik di mana seseorang yang menghadapi sesuatu peluang, konstrain atau permintaan berkaitan dengan apa yang dikehendaki, di mana hasil yang diterima itu merupakan hasil yang tidak penting.

Berdasarkan kajian yang pernah dijalankan oleh Tee Sook Kim (2005), terdapat pelbagai model dan teori telah dirangkakan untuk menjelaskan maksud tekanan, antaranya termasuklah:

- i. Model Respon.
- ii. Model Berkaitan Punca dan Kesan Tekanan.

Model Respon

Menurut Tee Sook Kim (2005), model ini telah menjelaskan respon individu terhadap ciri-ciri yang negatif dan yang kurang disenangi dengan alam persekitaran. Selye (1976) telah menerangkan bahawa respon fisiologi itu diertikan sebagai respon yang berlawanan atau lari dan terdiri daripada tiga tahap. Antaranya :

- a. Respon yang berlawanan atau lari, iaitu reaksi yang berjaga-jaga atau berhati-hati terhadap perubahan awal yang berkaitan dengan tekanan.
- b. Pertentangan dan kesesuaian maksimum terhadap rangsangan atau tindak balas yang berpanjangan dan berterusan.
- c. Kehilangan penyesuaian diri disebabkan rangsangan yang berpanjangan dan berterusan. Pada tahap ini, respon akan beralih semula ke tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya hingga suatu reaksi yang dapat mengurangkan tekanan.

Tambahnya lagi, kesemua tahap ini mampu membantu individu dalam menyesuaikan diri dan bertindak balas dengan tekanan. Respon akan berulang dari tahap pertama ke tahap ketiga jika sesuatu reaksi yang sesuai tidak dapat dihasilkan. Oleh yang sedemikian, individu tersebut akan berasa letih dan lemah. Bukan itu sahaja, malah tahap ketahanannya juga akan menurun. Menurutnyanya lagi, situasi ini amat membahayakan. Hal ini kerana individu tersebut akan berkecenderungan untuk menjangkit penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tekanan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya.

Model Berkaitan Punca dan Kesan Tekanan Kerja

Berdasarkan hujah dan penerangan oleh Tee Sook Kim, faktor tekanan boleh dibahagikan kepada dua kategori. Antaranya ialah penyebab tekanan kehidupan dan penyebab tekanan organisasi. Penyebab tekanan kehidupan berkaitan perubahan corak atau gaya kehidupan dan pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupan seseorang individu. Manakala penyebab tekanan organisasi pula meliputi aspek yang berkaitan dengan organisasi, seperti kehendak tugas, kehendak fizikal, kehendak peranan dan kehendak interpersonal. Dalam situasi ini, kajian Farber (1991) telah menegaskan bahawa pengalaman pahit yang disebabkan tekanan organisasi boleh mengakibatkan seseorang individu itu “burnout” .

Individu mungkin menghadapi “burnout” akibat daripada impak tekanan kehidupan yang dialami. Di samping itu, punca tekanan organisasi juga akan memberi impak kepada individu dari dua aspek. Antaranya, aspek individu dan organisasi. Dari segi kesan terhadap individu pula, individu akan mengalami perubahan dari segi tingkah laku, psikologi dan

kesihatan. Manakala kesan tekanan organisasi terhadap organisasi yang terlibat termasuklah penurunan prestasi kerja, tahap kepuasan kerja dan motivasi yang berkurangan.

Tekanan Kerja Guru

Tekanan dalam kalangan guru sememangnya akan menyebabkan guru berada dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan kebimbangan dan sebagainya. Guru yang tidak dapat mengawal diri daripada tekanan akan memberi kesan dan impak yang buruk terhadap perhubungan guru dengan pelajar serta mutu pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, hal ini juga turut menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya (Sapora, 2007).

Merujuk kepada model tekanan kerja guru yang dibentuk oleh Boyle et al. (1995) dalam Rajah 2.1, beliau menerangkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya tekanan kerja dalam kalangan guru. Terdapat lima faktor yang dikemukakan oleh beliau. Faktor tersebut merupakan beban kerja, kekangan masa, hubungan rakan sekerja, disiplin pelajar dan keperluan penghargaan.

Rajah 2.1 : Model Tekanan Guru (Sumber: Boyle, Borg, Falzon & Boglioni, 1995)

Faktor-faktor tekanan kerja guru

Merujuk kepada model Boyle et al.(1995) di atas, terdapat lima faktor tekanan yang telah dikemukakan, antaranya ialah beban tugas, salah laku pelajar, penghargaan profesional, kekangan masa dan sumber dan perhubungan interpersonal. Berdasarkan Tee dan Azizi (2006), ia mengatakan bahawa faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru ialah beban kerja, kekangan masa dan sumber, disiplin pelajar, perhubungan interpersonal dan keperluan penghargaan. Kajian yang dilakukan oleh Raja Maria (2011) yang mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi tekanan kerja guru adalah beban kerja, kekangan masa dan sumber, disiplin pelajar, perhubungan interpersonal dan keperluan penghargaan. Selain kelima-lima faktor tersebut, sorotan kajian mengenai faktor demografi telah dikupas dengan lebih jelas berdasarkan kajian-kajian lepas.

Pengkaji telah memilih tiga daripada lima faktor yang digunakan oleh Boyle et al.(1995) iaitu hubungan interpersonal, disiplin pelajar dan penghargaan. Hal ini kerana terdapat banyak kajian lepas yang menggunakan tiga faktor tersebut dalam kajiannya berbanding faktor tekanan kerja dan kekangan sumber dan masa. Hal ini akan dikupas dengan lebih lanjut berdasarkan kajian lepas yang pengkaji senaraikan.

Kajian Lepas

Isu tekanan kerja dalam kalangan guru di sekolah bukan sahaja mendapat perhatian daripada pengkaji luar negara, malahan isu ini juga telah menjadi satu topik yang hangat dibincangkan oleh penyelidik tempatan. Kajian seperti ini sememangnya berlandaskan kepada laporan khas yang dikeluarkan oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) pada bulan Ogos 2005, dimana mereka mendakwa bahawa tahap tekanan dalam kalangan guru di negara ini semakin meningkat dan membimbangkan. Bukan itu sahaja, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mencadangkan untuk menjalankan satu kajian bagi meneliti isu tekanan kerja guru (Utusan Malaysia, 2005). Laporan kajian itu dijangkakan akan dibentangkan pada tahun 2006 secara berperingkat.

Siti Rohani (1991) telah menyelidik tahap tekanan kerja guru dan pengaruh faktor sekolah ke atas tekanan kerja dengan menggunakan soal selidik yang diubah daripada Kyriacou dan Sutcliffe (1979). Dalam kajiannya, seramai 200 orang guru sekolah rendah telah dijadikan responden. Hasil dapatan kajian menunjukkan guru mengalami tekanan berhubung dengan empat faktor. Antaranya ialah faktor murid, beban tugas, tekanan masa serta suasana kerja di sekolah. Faktor yang paling dominan dalam kajian ini ialah faktor murid seperti sikap, minat dan hasil kerja murid. Bilangan murid yang ramai dan kekurangan kemudahan serta peralatan mengajar juga dikenal pasti sebagai punca tekanan kepada guru. Tambahnya lagi, masalah disiplin dan peraturan-peraturan di sekolah juga amat memberi tekanan kepada guru. Kajian beliau juga menunjukkan terdapat perbezaan tekanan kerja dalam kalangan guru dari segi faktor demografi. Antaranya guru wanita didapati lebih kerap mengalami tekanan berbanding guru lelaki. Dapatan kajiannya juga mendapati bahawa guru yang berumur lebih dari 35 tahun mudah tertekan berbanding guru yang berumur kurang dari 34 tahun dan guru yang berkelulusan SPM didapati menghadapi lebih tekanan dalam kerjanya berbanding dengan guru yang memperolehi lain-lain kelulusan. Bukan itu sahaja, hasil kajiannya juga mendapati guru yang lebih berpengalaman adalah lebih tertekan daripada guru yang kurang berpengalaman.

Dalam kajian yang telah dihasilkan oleh Ahmad (1998) terhadap 47 orang guru kemahiran hidup yang bertugas di sekolah di daerah Pekan dan Rompin, didapati bahawa beban tugas merupakan faktor utama yang mengakibatkan tekanan kerja. Hasil dapatan kajian juga mendedahkan bahawa 8.5 peratus guru mengalami tekanan yang tinggi, 55 peratus guru mengalami tekanan yang sederhana dan 36.2 peratus guru menghadapi tekanan yang sedikit.

Kajian lepas yang diusahakan oleh Noor Hadayah (2003) juga membuktikan bahawa beban kerja dan kekangan masa merupakan faktor utama yang menyebabkan tekanan kerja dalam kalangan guru sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Hasil dapatan kajian menunjukkan skor min tertinggi berbanding dengan faktor-faktor lain seperti salah laku pelajar, keadaan tempat kerja yang tidak memuaskan dan persekitaran sekolah yang tidak menyenangkan.

Kesimpulan

Daripada model-model dan juga dapatan kajian yang telah dikemukakan oleh para pengkaji yang lepas, jelas membuktikan bahawa tekanan kerja dalam kalangan guru merupakan

suatu perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Kajian yang dijalankan oleh pengkaji akan menggunakan model tekanan kerja guru yang dihasilkan oleh Boyle et al. (1985) yang menekankan beberapa faktor penyumbang kepada tekanan kerja. Antaranya, beban tugas, penghargaan, salah laku pelajar, kekangan masa dan sumber serta hubungan interpersonal. Diharapkan kajian ini dapat mengenal pasti tahap tekanan kerja dan faktor utama yang menyumbang kepada tekanan kerja para guru.

METODOLOGI KAJIAN

REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif atau tinjauan (Survey). Pengkaji akan mengasingkan dan mentakrifkan pemboleh ubah dan kategori pemboleh ubah (Julia B.,2017). Borang soal selidik diedarkan kepada 73 orang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman.

Pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif kerana kaedah penyelidikan kuantitatif, melibatkan sampel yang lebih besar dan tidak memerlukan masa yang lebih lama untuk pengumpulan data (Rahman Md.S., 2017).

PEMBOLEH UBAH KAJIAN

Terdapat pemboleh ubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Terdapat satu pemboleh ubah bersandar dan tiga pemboleh ubah tidak bersandar.

Pemboleh ubah bersandar

Pemboleh ubah bersandar di dalam kajian ini adalah faktor tekanan kerja. Pemboleh ubah ini disandarkan kepada tiga pemboleh ubah yang tidak bersandar untuk melengkapi hubungan diantaranya.

Pemboleh ubah tidak bersandar

Pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini adalah hubungan interpersonal, disiplin pelajar dan penghargaan. Pemboleh ubah ini dipilih berdasarkan rujukan daripada kajian lepas.

KERANGKA TEORIKAL KAJIAN

Kerangka kajian ini dibentuk berdasarkan objektif kajian. Terdapat tiga pemboleh ubah tidak bersandar di dalam kajian ini.

Rajah 3.1 :Kerangka Kajian

HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan kepada kerangka teoretikal, terdapat tiga hipotesis dalam kajian ini, iaitu:

i. Hipotesis Pertama

H1 : Terdapat hubungan yang positif di antara hubungan interpersonal dengan faktor tekanan kerja.

H0 : Tidak terdapat hubungan yang positif di antara hubungan interpersonal dengan faktor tekanan kerja.

ii. Hipotesis Kedua

H2 : Terdapat hubungan yang positif di antara disiplin pelajar dengan faktor tekanan kerja.

H0: Tidak terdapat hubungan yang positif di antara disiplin pelajar dengan faktor tekanan kerja.

iii. Hipotesis Ketiga

H3 : Terdapat hubungan yang positif di antara penghargaan dengan faktor tekanan kerja.

H0 : Tidak terdapat hubungan yang positif di antara penghargaan dengan faktor tekanan kerja.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA

Kajian ini menggunakan dua cara pengumpulan data iaitu data skunder dan data primer. Data primer merupakan data yang utama diperoleh secara terus daripada borang soal selidik yang dijawab oleh responden. Manakala data skunder adalah data kedua yang digunakan sebagai data pelengkap dalam kajian ini. Data skunder diperolehi daripada jurnal-jurnal kajian lepas.

Data Primer

Menurut Yusof (2003) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Data-data ini dikumpul oleh penyelidik melalui proses eksperimental atau kajian lapangan seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual dan sebagainya. Data primer merujuk kepada sumber data yang tidak tersedia di dalam fail atau laporan. Dalam bidang penyelidikan sains sosial, data-data ini boleh dikumpulkan daripada individu, kumpulan fokus atau melalui panel pakar. Pengumpulan data primer boleh dilakukan secara pasif dan aktif.

Data Skunder

Menurut Marican (2005), data sekunder boleh dirujukan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Sebagai contohnya, data-data yang lepas atau terdahulu dikumpul untuk tujuan kajian. Data-data tersebut masih lagi sesuai dan relevan untuk digunakan bagi menjawab persoalan kajian atau dikembangkan kepada informasi mahupun formulasi yang baru untuk kajian pada masa kini. Maklumat atau bahan terbitan yang dikumpul oleh penyelidik lain boleh digunakan sebagai rujukan untuk mencipta formula atau informasi baru bagi menyelesaikan masalah yang timbul pada masa kini mahupun masa depan. Contoh data sekunder yang boleh didapati adalah dokumen awam seperti demografi penduduk, arkib, dokumen pentadbiran, laporan formal, majalah, surat khabar, dan sebagainya.

Ukuran Data

Pengkaji menggunakan Skala Lima Likert iaitu :

Justifikasi	Skala
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Tidak Pasti	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

KAEDAH PERSAMPELAN DATA

Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam kajian Amirullah (2005), beliau menerangkan bahawa populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah kerektristik umum, yang terdiri dari bidang untuk diteliti. Tambahnya lagi, populasi juga dikaitkan dengan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Oleh itu, populasi dalam kajian ini melibatkan guru yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman, Kulai, Johor. Seramai 73 orang guru di sekolah menjadi responden dalam kajian ini.

Sampel

Satu sampel lengkap merupakan satu set objek dari populasi induk yang merangkumi semua objek seperti yang memenuhi satu set kriteria pemilihan yang jelas (Pratt, J. W., Raiffa, H. & Schaifer, R., 1995). Menurut sumber daripada Universiti Teknologi Malaysia sampel menerangkan kumpulan yang dikaji dari populasi. Selain itu, membolehkan maklumat diperolehi daripada sebahagian daripada kumpulan yang lebih besar atau mendapatkan sampel daripada populasi sasaran. Saiz sampel dalam kajian ini ditentukan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Putra mempunyai seramai 86 orang guru maka sampel yang diperlukan dalam kajian ini adalah seramai 73 orang.

INSTRUMEN KAJIAN

Borang soal selidik merupakan instrument kajian yang digunakan.

Pembinaan Soal Selidik

Borang soal selidik kajian ini mempunyai lima bahagian iaitu bahagian A berkaitan maklumat demografi responden. Di dalam bahagian ini terdapat 6 soalan untuk responden yang terdiri daripada jantina, umur, status perkahwinan, bangsa, kelulusan akademik tertinggi dan pengalaman mengajar. Selain itu terdapat bahagian B yang mengandungi hubungan interpersonal, seterusnya bahagian C mengandungi soalan berkaitan disiplin pelajar manakala bahagian D mengandungi soalan berkaitan penghargaan dan akhir sekali bahagian E, mengandungi soalan yang berkaitan tekanan kerja dalam kalangan guru. Responden dikehendaki menjawab semua soalan dalam bahagian ini dengan memilih satu jawapan bagi setiap soalan yang dikemukakan.

Bahagian	Item	Bil. Item
A	Demografi	6
B	Hubungan Interpersonal	8
C	Disiplin pelajar	6
D	Penghargaan	5
E	Tekanan Kerja	5

Jadual 3.2 : Instrumen Kajian

ETIKA KAJIAN

Pengkaji bertanggungjawab dalam melaksanakan etika ketika melaksanakan penyelidikan. Segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan telah diikuti oleh pengkaji bagi mendapatkan data yang tidak menyalahi etika yang ditetapkan. Semasa menjalankan kajian penyelidikan, pengkaji telah mengikut garis panduan moral dan etika yang dikenal pasti sebelum mengedar borang soal selidik kepada responden yang dipilih.

Sebelum mengedar borang soal selidik pengkaji telah membuat surat permohonan untuk mengedar borang soal selidik ke sekolah yang dipilih bagi mendapatkan kebenaran dari pihak sekolah sebelum mengedar borang soal selidik kepada responden. Surat menyurat yang telah dibuat kemudiannya dihantar ke bahagian pengurusan sekolah untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah. Pengkaji mengedar borang soal selidik kepada responden setelah mendapatkan kelulusan daripada pengetua sekolah yang dipilih. Identiti responden dilindungi dan tidak akan disiarkan secara terbuka. Semua maklumat yang dimasukkan ke dalam SPSS dan hanya digunakan untuk kajian ini sahaja.

KAJIAN RINTIS

Kajian rintis telah dijalankan sebelum kajian sebenar dilakukan. Satu kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden yang terdiri daripada guru yang bekerja di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Tenggara, Mersing, Johor. Kajian rintis ini bertujuan untuk mengkaji kebolehpercayaan soalan soal selidik. Menurut Rahman (2009) kajian rintis ini bertujuan untuk memperoleh kesahan dan kebolehpercayaan terhadap item-item yang terdapat dalam soal selidik. Hasil data yang diperolehi daripada kajian rintis ini pengkaji menggunakan "Statistik Package for Social Science" (SPSS) untuk mengetahui nilai "Cronbach Alpha" bagi mengukur kebolehpercayaan soalan soal selidik bagi kajian ini.

Pemboleh ubah	Bahagian	Perkara	Bilangan soalan	"Cronbach Alpha"
	A	Demografi	6	-
Pemboleh ubah tidak bersandar	B	Hubungan Interpersonal	8	0.775
	C	Disiplin Pelajar	6	0.918
	D	Penghargaan	5	0.918

Pemboleh ubah bersandar	E	Faktor Tekanan Kerja	5	0.798
-------------------------------	---	-------------------------	---	-------

Jadual 3.3 : Kebolehpercayaan Kajian Rintis Bagi Setiap Item (Reliabiliti Test)

Hasil daripada dapatan kajian rintis menunjukkan bahawa dua pembolehubah tidak bersandar iaitu disiplin pelajar dan penghargaan mencatat nilai tertinggi iaitu 0.918. Sementara itu hubungan interpersonal mencatat nilai 0.775 dan tekanan kerja mempunyai nilai sebanyak 0.798. Secara keseluruhannya responden memahami soalan yang diberi dan menjawab soalan dengan baik.

KAEDAH ANALISIS DATA

Kajian yang dijalankan adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada tekanan kerja guru. Kaedah analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji mencapai objektif-objektif kajian. Data yang telah berjaya dikumpul akan dianalisis menggunakan 'Statistical Package for the Social Science'(SPSS) versi 23. Data yang dikumpul akan dianalisis dengan menggunakan pakej statistik bagi sains termasuklah :

Statistik Deskriptis (Peratusan)

Dalam kajian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis ciri-ciri demografi responden seperti jantina, umur, status perkahwinan, taraf pendidikan dan pengalaman mengajar guru di sekolah tersebut.

Analisis kebolehpercayaan (Cronbach's Alpha)

Bagi menjamin data yang dikumpul adalah berkualiti dan tepat, analisis Cronbach's Alpha akan dilakukan untuk memastikan kebolehpercayaan sesuatu instrument kajian yang dikaji. Menurut Bond & Fox (2015), nilai kebolehpercayaan yang melebihi 0.7 adalah baik dan boleh diterima.

Kolerasi Pearson

Kaedah ini digunakan untuk melihat hubungan yang signifikan diantara pembolehubah tidak bersandar dengan pembolehubah bersandar. Kolerasi Pearson akan mengukur kewujudan (diberikan oleh nilai-p) dan kekuatan (yang diberikan oleh pekali r antara -1 dan 1) hubungan linear antara dua pembolehubah. Menurut Cohen (1998) nilai mutlak r dari 0.1 menunjukkan tahap kolerasi rendah, nilai mutlak 0.3 menunjukkan tahap kolerasi sederhana dan 0.5 dikelaskan sebagai tahap kolerasi yang tinggi (Petter Samuels, 2014).

ANALISIS DATA, DAPATAN DAN PERBINCANGAN

ANALISIS BORANG SOAL SELIDIK

Perkara	Jumlah
Borang soal selidik yang diedarkan	73
Borang soal selidik yang tidak dikembalikan	0
Borang soal selidik yang diguna pakai	73

Taburan Kadar Responden

Pengkaji telah mengedarkan sebanyak 73 borang soal selidik kepada guru yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman dan kesemua borang soal selidik telah dikembalikan dan boleh diguna pakai dalam kajian.

ANALISIS DEMOGRAFI

Jantina

Jantina	Kekerapan	Peratus (%)
Lelaki	14	19.2
Perempuan	59	80.2
Jumlah	73	100

Latar Belakang Kekerapan Responden Berdasarkan Jantina

Rajah diatas menunjukkan data demografi berdasarkan taburan jantina responden. Berdasarkan rajah di atas, pengkaji mendapati bahawa 19.2% terdiri daripada kalangan lelaki yang mempunyai kekerapan sebanyak 14 orang guru. Sebaliknya, 80.8% responden terdiri daripada kalangan perempuan iaitu sebanyak 59 orang responden. Ini menunjukkan bahawa, responden yang terdiri daripada kalangan guru wanita adalah lebih tinggi berbanding responden lelaki.

Umur

Umur	Kekerapan	Peratus (%)
20 hingga 30 tahun	25	34.2
31 hingga 40 tahun	18	24.7
41 hingga 50 tahun	17	23.3
51 tahun ke atas	13	17.8
Jumlah	73	100

Latar Belakang Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan jadual diatas, pengkaji mendapati responden yang berada dalam lingkungan 20 sehingga 30 tahun mempunyai kekerapan paling tinggi iaitu sebanyak 34.2%. Seterusnya responden yang berada dalam lingkungan 31 tahun sehingga 40 tahun mempunyai peratusan kedua tertinggi iaitu 24.7%. Di samping itu, responden yang berumur 41 tahun sehingga 50 tahun meliputi sebanyak 23.3% dan kemudian diikuti responden yang berumur 51 tahun ke atas iaitu sebanyak 17.8% yang mempunyai nilai peratus paling rendah.

Bangsa

Bangsa	Kekerapan	Peratusan(%)
Melayu	73	73
India	0	0
Cina	0	0

Jumlah	73	73
---------------	----	----

Latar Belakang Responden berdasarkan Bangsa

Seterusnya, merujuk jadual diatas ia jelas menunjukkan bahawa 100% responden dalam kajian ini merupakan guru yang berbangsa Melayu.

Status Perkahwinan

Status	Kekerapan	Peratus (%)
Berkahwin	53	72.6
Bujang	16	21.9
Lain-lain	4	5.5
Jumlah	73	100

Latar Belakang Responden berdasarkan Status Perkahwinan

Seterusnya, merujuk jadual diatas menunjukkan bahawa terdapat peratusan dan kekerapan yang tinggi dalam kalangan responden yang mempunyai status berkahwin iaitu 72.6%. Manakala responden yang mempunyai status bujang hanya memperoleh sebanyak 21.9%. Ini menunjukkan kebanyakan responden di sekolah tersebut terdiri daripada golongan yang sudah berkahwin manakala 5.5% lagi menunjukkan bilangan peratus dari kategori status lain-lain.

Kelulusan Akademik

Kelulusan	Kekerapan	Peratusan (%)
SPM/MCE/SPVM	1	1.4
STP/TPM/HCS	3	4.1
Diploma	7	9.6
Ijazah/Ijazah Sarjana	61	83.6
Lain-lain	1	1.4
Jumlah	73	100

Latar Belakang Responden berdasarkan Kelulusan Akademik

Pada rajah diatas ia menunjukkan taraf pendidikan responden yang terlibat. Bilangan responden yang memiliki kelulusan ijazah/ijazah sarjana adalah yang tertinggi berbanding yang lain iaitu sebanyak 83.3% diikuti dengan responden yang memiliki kelulusan Diploma iaitu sebanyak 9.6%. Seterusnya, responden yang memiliki kelulusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia mencatat peratusan sebanyak 4.1% manakala responden yang memiliki kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia dan lain-lain mempunyai peratusan yang sama iaitu 1.4%.

Pengalaman Mengajar

Tahun	Kekerapan	Peratusan (%)
Kurang dari 1 tahun	6	8.2
1-5 Tahun	18	24.7
5 – 10 Tahun	12	16.4
10 Tahun ke atas	37	50.7
Jumlah	73	100

Latar Belakang Responden berdasarkan Pengalaman Mengajar

Merujuk jadual diatas, ia menunjukkan bahawa peratusan reponden yang mengajar selama 10 tahun ke atas mencatat peratusan paling tinggi iaitu 50.7%. Peratusan responden yang mengajar kurang dari 1 tahun mencatat peratusan paling rendah iaitu 8.2% manakala responden yang mengajar selama 1 hingga 5 tahun merekodkan peratusan sebanyak 24.7%. Responden yang mengajar 5 hingga 10 tahun pula memiliki peratusan sebanyak 16.4%.

Ujian Kebolehpercayaan (Reliability Test)

Pemboleh ubah	Bahagian	Perkara	Bilangan soalan	Cronbach Alpha
	A	Demografi	6	-
Pemboleh ubah tidak bersandar	B	Hubungan Interpersonal	8	0.772
	C	Disiplin Pelajar	6	0.924
	D	Penghargaan	5	0.921
Pemboleh ubah bersandar	E	Faktor Tekanan Kerja	5	0.814

Statistik Kebolehpercayaan

Jadual diatas menunjukkan pembolehubah tidak bersandar iaitu disiplin pelajar mempunyai tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi dengan nilai *Cronbach Alpha* 0.924. Seterusnya, tahap kebolehpercayaan bagi hubungan interpersonal ialah 0.772 iaitu paling rendah dan diikuti dengan tahap kebolehpercayaan penghargaan yang mencatat nilai kebolehpercayaan sebanyak 0.921. Nilai kebolehpercayaan bagi pemboleh ubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja ialah 0.814. Ini menunjukkan Cronbach Alpha bagi semua pemboleh ubah dalam kajian ini berada di tahap yang sangat tinggi dan boleh diterima.

Min

Pemboleh ubah	Skor min	Tahap
Hubungan Interpersonal	2.9007	Sederhana

Disiplin Pelajar	3.4498	Sederhana
Penghargaan	2.8740	Sederhana
Faktor Tekanan Kerja	2.7808	Sederhana

Rumusan Analisis Skor Min

Nilai min dikelaskan kepada tiga tahap iaitu bermula 1.00 sehingga 2.33 berada di tahap yang lemah, 2.34 sehingga 3.67 berada di tahap yang sederhana manakala nilai min 3.68 sehingga 5.00 berada di tahap yang tinggi. Berdasarkan Jadual diatas, ia menunjukkan bahawa semua pemboleh ubah yang terlibat di dalam kajian ini mencatat nilai min yang sederhana.

ANALISIS OBJEKTIF

Analisis Kolerasi Pearson

Kajian analisis menggunakan Kolerasi Pearson telah digunakan. Kajian Kolerasi Pearson ini digunakan bagi menentukan kekuatan hubungan di antara dua pemboleh ubah yang dapat diberikan nilai numerikal (Mahizer, Abdul Talib, Noraini & Norazilawati, 2014). Menurut Chua Yan Piaw (2012) pula ujian Kolerasi Pearson digunakan untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah. Ujian Kolerasi Person mempunyai tahap yang tersendiri. Menurut beliau nilai kolerasi Pearson 0.9 hingga 1.00 atau -0.09 hingga 1.00 adalah nilai yang mempunyai kekuatan kolerasi yang sangat kuat manakala jika nilai 00 menunjukkan tiada kolerasi.

Pemboleh Ubah	Kolerasi Pearson	Nilai Signifikasi	Kekuatan Hubungan
Hubungan Interpesonal	0.669**	.000	Sederhana
Disiplin Pelajar	0.661**	.000	Sederhana
Penghargaan	0.755**	.000	Tinggi

Analisis Kolerasi

Hasil analisa kajian kolerasi berdasarkan jadual diatas menunjukkan bahawa pembolehubah tidak bersandar iaitu penghargaan menunjukkan nilai tahap kolerasi yang tinggi iaitu 0.755 ($r = 0.755$), manakala signifikan adalah di tahap 0.000. Ini menunjukkan bahawa pembolehubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan pembolehubah tidak bersandar iaitu penghargaan.

Selain itu, pembolehubah tidak bersandar iaitu hubungan interpesonal menunjukkan tahap kolerasi yang sederhana iaitu 0.669 ($r = 0.669$). Ini menunjukkan bahawa hubungan interpesonal mempunyai hubungan yang positif dengan pembolehubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja.

Seterusnya, pembolehubah tidak bersandar iaitu disiplin pelajar juga menunjukkan nilai kolerasi yang sederhana iaitu 0.661 ($r = 0.661$). Ini juga menunjukkan bahawa disiplin pelajar mempunyai hubungan yang positif dengan pemboleh ubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja.

Dapatan yang diperoleh dapat disimpulkan bahawa pembolehubah bersandar mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan semua pembolehubah tidak bersandar.

PERBINCANGAN HIPOTESIS KAJIAN

Analisis Hipotesis 1 :

H₁ : Terdapat hubungan yang positif di antara hubungan interpersonal dengan faktor tekanan kerja.

Analisis hipotesis pertama adalah hubungan antara hubungan interpersonal dengan faktor tekanan kerja. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, keputusan mendapati terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dua pembolehubah ini dengan kolerasi $r = 0.669$ dan $p = 0.000$. Hubungan antara dua pembolehubah ini berada pada tahap sederhana. Dengan ini, H₁ dapat diterima.

Analisis Hipotesis 2 :

H₂ : Terdapat hubungan yang positif di antara disiplin pelajar dengan faktor tekanan kerja.

Seterusnya, analisis hipotesis kedua adalah hubungan antara disiplin pelajar dengan faktor tekanan kerja. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, keputusan mendapati terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara dua pembolehubah ini dengan kolerasi $r = 0.661$ dan $p = 0.000$. Hubungan antara dua pembolehubah ini juga berada pada tahap sederhana. Dengan ini, H₂ dapat diterima.

Analisis Hipotesis 3 :

H₃ : Terdapat hubungan yang positif di antara penghargaan dengan faktor tekanan kerja.

Akhir sekali, keputusan kolerasi bagi hubungan penghargaan dengan faktor tekanan kerja telah menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan nilai kolerasinya $r = 0.755$ dan $p = 0.000$. Hubungan antara dua pembolehubah ini berada pada tahap tinggi dan lebih kuat berbanding pembolehubah yang lain. Dengan ini, H₃ diterima.

Ringkasan Hipotesis

No	Hipotesis	Butiran	Keputusan
1.	H1	Hubungan Interpesonal mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor tekanan kerja.	Diterima
2.	H2	Disiplin Pelajar mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor tekanan kerja.	Diterima
3	H3	Penghargaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor tekanan kerja.	Diterima

Ringkasan Jadual Hipotesis

Analisis Ujian Regresi

Analisis ujian regrasi dijalankan untuk mengetahui pembolehubah yang tidak bersandar paling dominan dalam kajian ini. Berikut merupakan jadual nilai regrasi yang diperoleh:

Ringkasan Model Regresi

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.748	.737	.48617

a. Predictors : (Constant), Hubungan Interpesonal, Disiplin Pelajar, Penghargaan

Berdasarkan jadual diatas, nilai R Square yang diperoleh adalah 0.748 yang mendapati semua pembolehubah tidak bersandar dapat menerangkan 74.8% daripada varians pemboleh ubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja.

Keputusan Regresi Linear

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	48.424	3	16.141	68.292	.000 ^b
Residual	16.309	69	.236		
Total	64.733	72			

a. Dependent Variable : Faktor Tekanan Kerja

b. Predictors : (Constant), Hubungan Interpesonal, Disiplin Pelajar, Penghargaan

Jadual diatas menunjukkan nilai F adalah sebanyak 68.292 dan nilai signifikan adalah 0.000. Hal ini telah membuktikan bahawa kesemua pembolehubah tidak bersandar merupakan peramal terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu faktor tekanan kerja.

Keputusan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.519	.259		-2.009	.048
	Hubungan Interpesonal	.320	.097	.251	3.292	.002
	Disiplin Pelajar	.334	.074	.327	4.546	.000
	Penghargaan	.425	.064	.482	6.621	.000

a. Dependent Variable: DV

Berdasarkan Jadual diatas, nilai beta bagi hubungan interpersonal ialah .251 mempunyai kesan yang positif dan signifikan. Selain itu, pembolehubah tidak bersandar iaitu disiplin pelajar mencatat nilai beta .327 yang mempunyai kesan yang positif dan signifikan. Seterusnya, pembolehubah bagi penghargaan juga menunjukkan kesan yang positif dan signifikan dengan nilai beta sebanyak .482.

Daripada analisis regrasi diatas, pembolehubah tidak bersandar yang paling signifikan adalah Penghargaan dan ini membuktikan bahawa pembolehubah tidak bersandar yang paling dominan dalam kajian ini merupakan penghargaan.

KESIMPULAN DAN CADANGAN

RUMUSAN HASIL KAJIAN

Dalam bab rumusan hasil kajian ini akan menjelaskan mengenai hasil keputusan bagi empat objektif kajian. Rumusan bagi hasil kajian in dibuat berdasarkan pada empat persoalan utama yang dinyatakan pada awal perbincangan ini iaitu :

- i. Adakah terdapat hubungan antara perhubungan interpersonal terhadap faktor tekanan kerja?
- ii. Adakah terdapat hubungan antara disiplin pelajar terhadap faktor tekanan kerja?
- iii. Adakah terdapat hubungan antara penghargaan terhadap faktor tekanan kerja?
- iv. Apakah faktor yang paling dominan terhadap tekanan bekerja?

Rumusan Persoalan 1:

- i. Adakah terdapat hubungan antara perhubungan interpersonal terhadap faktor tekanan kerja?

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan didapati bahawa faktor tekanan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman bagi hubungan interpersonal berada pada tahap sederhana dengan nilai min sebanyak 2.9 dan nilai kolerasi 0.669. Hasil bagi analisis hipotesis ini menunjukkan nilai kolerasi di antara pembolehubah bersandar faktor tekanan kerja mempunyai hubungan yang positif dan turut berada pada tahap signifikan.

Antara ketiga-tiga faktor yang dikaji, faktor perhubungan interpersonal merupakan faktor yang paling kurang mendatangkan tekanan kepada guru. Walaupun faktor ini bukan punca yang utama, tetapi ia turut menyumbang kepada tekanan kerja kepada responden-responden yang terlibat. Dapatan kajian ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Zakiah (2003) yang menunjukkan bahawa faktor perhubungan interpersonal merupakan punca yang paling kurang menyebabkan stress kerja di kalangan guru. Bagi faktor ini, responden-responden beliau juga mengalami tekanan kerja pada tahap sederhana.

Rumusan Persoalan 2:

- ii. Adakah terdapat hubungan antara disiplin pelajar terhadap faktor tekanan kerja?

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan dapatlah dirumuskan bahawa tekanan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman bagi faktor disiplin pelajar berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.4 dan nilai kolerasi 0.661. Hasil

dapatan kajian ini juga membuktikan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara dua pembolehubah ini. Keputusan daripada kajian ini dapat disokong oleh dapatan kajian daripada ketua bahagian di Universiti Bristol pada tahun 1989 yang menyatakan bahawa salah laku pelajar yang berterusan dikenal pasti sebagai punca utama tekanan kerja bagi sesetengah rakan sejawatnya (Dunham, 1992). Kajian terdahulu oleh Mazlan (2002) menerangkan bahawa terhadap 91 orang guru sekolah rendah di Zon Tenggara, Kulai, Johor juga mendapati bahawa faktor salah laku pelajar merupakan punca tekanan kerja guru yang utama selain daripada faktor perhubungan interpersonal.

Rumusan Persoalan 3:

- iii. Adakah terdapat hubungan antara penghargaan terhadap faktor tekanan kerja?

Analisis data menunjukkan bahawa tekanan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman bagi faktor penghargaan berada pada tahap tinggi dengan nilai min keseluruhan 2.9 dan nilai kolerasi 0.755. Nilai kolerasi bagi dua pembolehubah ini berada di tahap kuat dan tinggi. Hasil dapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara dua pembolehubah ini. Faktor ini telah muncul sebagai faktor utama dalam kajian ini. Hal ini kerana faktor penghargaan mempunyai nilai kolerasi yang tinggi berbanding faktor yang lain.

Hasil kajian yang diperoleh dalam kajian ini disokong oleh kajian daripada Tang dan Yeung (1999) dalam kajian mereka terhadap 259 orang guru-guru sekolah menengah di Hong Kong telah mengatakan bahawa penghargaan (kekurangan penghargaan bagi tugas pengajaran dan pentadbiran) berkait secara signifikan dengan *burnout*. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penghargaan merupakan faktor utama tekanan kerja dalam kalangan guru.

Rumusan Persoalan 4 :

- iv. Apakah faktor yang paling dominan terhadap tekanan bekerja?

Secara keseluruhannya, tahap tekanan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman yang terlibat berada pada tahap sederhana. Faktor penghargaan merupakan punca yang paling utama dalam menyebabkan tekanan kerja dalam kalangan guru di sekolah berkenaan. Faktor ini mengakibatkan responden-responden mengalami tekanan kerja pada tahap sederhana.

Ini adalah selari dengan dapatan kajian oleh Ramli (2003) yang merumuskan bahawa situasi pihak pentadbir yang kurang menghargai kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak guru menyebabkan faktor penghargaan merupakan faktor utama yang mendatangkan tekanan kepada guru-guru di sekolah-sekolah menengah di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

CADANGAN UNTK KAJIAN MASA DEPAN

Terdapat beberapa cadangan yang ingin disarankan untuk kajian masa hadapan supaya kajian lebih mudah, kemas dan mempelbagaikan lagi kajian yang bakal dilakukan. Dengan itu, terdapat beberapa cadangan yang mungkin boleh digunakan oleh pengkaji sebagai rujukan kelak. Antaranya :

- i. Oleh kerana skop kajian yang meliputi faktor tekanan kerja amat luas, pengkaji boleh mempelbagaikan lagi pembolehubah bersandar bagi mengetahui faktor lain yang turut menyumbang kepada tekanan kerja dalam kalangan guru.

- ii. Selain daripada itu, pengkaji boleh meluaskan lagi responden kajian dengan mengkaji bukan sahaja faktor tekanan kerja terhadap guru malahan pengkaji boleh membuat kajian tentang faktor tekanan kerja terhadap individu lain seperti jururawat, polis dan sebagainya.
- iii. Metodologi kajian bagi kajian lanjutan boleh dipelbagaikan. Selain kaedah kuantitatif (soal selidik), kaedah kualitatif seperti temu bual juga boleh digunakan dalam proses pengumpulan data. Dengan cara ini, maklumat yang lebih terperinci boleh diperolehi.
- iv. Seterusnya, pengkaji boleh meluaskan lokasi kajian dan mendapatkan bilangan responden yang lebih ramai agar dapatan kajian yang bakal dijalankan lebih tepat dan terbaik. Jika kajian dilakukan di industri luar, sebaiknya pengkaji membuat permohonan yang lebih awal agar tidak menghadapi masalah seperti keterbatasan waktu.

RUJUKAN

1. Abdul Muin Sapidin (2005). Stres Guru Membimbangkan – Akibat Banyak Perubahan dan Bebanan Tugas Yang Keterlaluan – NUTP. Utusan Malaysia, Ogos 18.
2. Abdul Rahim Aris (2002). Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Stres (Tekanan) dan Niat Untuk Meninggalkan Profesion Perguruan di Kalangan Guru Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah di Daerah Kota Tinggi, Johor. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
3. Claxton, G. (1989). *Being A Teacher: A Positive Approach to Change and Stress*. London: Casell Educational Limited.
4. Cooper, C. L. dan Marshall, J. (1976). Occupational Sources of Stress: Overview of The Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Health. *Journal of Occupational Psychology*. 49: 11 - 28.
5. Farber, B. A. (1991). *Crisis in Education: Stress and Burnout in the American Teacher*. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
6. Faridah Karim dan Zubaidah Aman (1998). Implikasi Burnout di Kalangan Guru Terhadap Sistem Pendidikan. *Prosiding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara*. November 26 – 27. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 317-333.
7. Gold, Y. dan Roth, R. A. (1993). *Teachers Managing Stress and Preventing Burnout - The Professional Health Solution*. London: The Falmer Press.
8. James, C. Q. dan Jonathan, D. Q. (1984). *Organizational Stress and Prevention Management*. New York: MacGraw-Hill.
9. Krejcie, R. V. dan Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Reseach Activities. *Educational dan Psychological Measurement*. 30: 607 – 610.
10. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). *Falsafah Pendidikan Negara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
11. Krejcie, R. V. dan Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Reseach Activities. *Educational dan Psychological Measurement*. 30: 607 – 610.
12. Kyriacou, C (1981). Social Support and Occupational Stress Among School Teachers. *Educational Studies*. 7 (1): 55 – 60.
13. Kyriacou, C (1987). Teacher's Stress and Burnout: An International Review. *Educational Research*. 29 (2): 146 – 152.
14. Kyriacou, C. dan Chien, Pei Yu (2004). *Teacher Stress in Taiwanese Primary Schools*.

- Journal of Educational Enquiry. 5 (2): 86 – 104.
15. Kyriacou, C dan Sutcliffe, J. (1977). Teacher Stress: A Review. *Educational Review*. 29 (4): 299 - 306.
 16. Kyriacou, C dan Sutcliffe, J. (1978a). A Model of Teacher Stress. *Educational Studies*. 4 (1): 1 - 6.
 17. Lim, Yee Chian (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja di Kalangan Guru Teknikal di Sekolah Menengah Teknik: Satu Kajian di Negeri Kedah Darul Aman. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.
 18. Mazlan Aris (2002). Stres Kerja di Kalangan Guru Sekolah Rendah. Satu Kajian di Sekolah Rendah Kawasan Zon Tenggara, Kulai, Johor Darul Takzim. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
 19. Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
 20. Mokhtar Ahmad (1998). Tekanan Kerja di Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian di Daerah Kulim, Kedah. Universiti Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana.
 21. Naylor, C. (2001). What Do British Columbia Teachers Consider To Be the Most Significant Aspects of Workload and Stress in Their Work? British Columbia Teachers' Federation Research Report. 1-19.
 22. Ramli Bin Jusoh (2003). Mengkaji Tekanan di Kalangan Guru bengkel di Sekolah-sekolah Menengah di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.
 23. Yaacob Bin Ismail (1985). Peranan dan Masalah Kerjaya Guru-guru Sains Lulusan Diploma Sains Serta Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.
 24. Zakiah Binti Arshad (2003). Stres Kerja di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah: Satu Kajian di Zon Bandar, Kota Tinggi, Johor. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana.